

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА**

ЗАДЕРКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

УДК 541.1+661.183+541.128

**ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ,
МОДИФІКОВАНОГО Hal-, S- ТА N-ВМІСНИМИ СПОЛУКАМИ**

02.00.04 – фізична хімія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук

Київ 2012

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі фізичної хімії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України.

Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор
Яцимирський Віталій Костянтинович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України,
професор кафедри фізичної хімії

Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор
Тарасенко Юрій Олександрович,
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України,
провідний науковий співробітник відділу “Фізико-хімії
нанопоруватих та нанорозмірних вуглецевих матеріалів”

кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник
Хоменко Костянтин Миколайович,
Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України,
завідуючий лабораторією відділу “Гетерогенного
кислотно-основного каталізу”

Захист відбудеться "26" листопада 2012 року о 16⁰⁰ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.03 Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64, хімічний факультет, Велика хімічна аудиторія.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці ім. М.О. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України за адресою: 01601, м.Київ, вул. Володимирська, 58.

Автореферат розісланий "25" жовтня 2012 р.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.03

доктор хімічних наук, професор

О.В. Іщенко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Активоване вугілля (АВ), завдяки великій питомій поверхні, розвиненій пористій структурі та хімічній стійкості у різних середовищах, є перспективним матеріалом для адсорбції і каталізу. Властивості АВ суттєво залежать від функціональних поверхневих груп, які формуються при його одержанні або можуть бути введені в поверхневий шар при модифікуванні.

На даний час можна виділити два найпоширеніших метода модифікування АВ. Перший полягає в окисненні АВ в газовій або рідкій фазі. Основним недоліком окиснення є його неселективність. Шляхом окиснення важко отримати як значну кількість основних центрів, так і сильно кислі групи. Другий метод модифікування АВ ґрунтується на фізичній адсорбції речовин в мікропорах АВ. Використання фізичної адсорбції не гарантує рівномірного розподілення нанесених речовин на поверхні та часто супроводжується їх десорбцією під час застосування.

Сучасні вимоги до носіїв, сорбентів та каталізаторів на основі АВ вимагають цілеспрямованої зміни його фізико-хімічних властивостей, яка досягається введенням в поверхневий шар специфічних N-, S-, Hal-вмісних груп, що неможливо без урахування властивостей активних центрів АВ.

Загальноприйнятим є існування в складі АВ графенових поліароматичних структур, що мають хімічно активні крайові групи, однак будову та властивості цих активних центрів досліджено недостатньо. Тому перспективним є вивчення фізико-хімічних властивостей крайових зв'язків щодо можливості їхнього галогенування та ковалентного прищеплення N- та S-вмісних груп.

Одержання N- та S-вмісних матеріалів є перспективним для адсорбції і каталізу, оскільки вони повинні мати різні кислотно-основні властивості поверхні та можуть виступати носіями для нанесення металів та металовмісних сполук.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась на кафедрі фізичної хімії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України згідно з держбюджетними темами №01БФ037-07 “Модифікування каталізаторів, сорбентів і сенсорів та вивчення їх фізико-хімічних властивостей” (2001–2005 рр.) № держреєстрації 0101U002159, № 06БФ037-05 “Нові наноструктурні матеріали для створення каталізаторів, сорбентів, сенсорів, молекулярних магнетиків, квазікристалічних та оксидних сплавів” (2006–2010 рр.) № держреєстрації 0106U005893 та №11БФ037-03 “Фізико-хімія металовмісних та вуглецевих наноматеріалів для сучасних технологій та вирішення екологічних проблем” № держреєстрації 0111U006260 (2011–2015 рр.).

Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи було з'ясування впливу різних умов галогенування поверхні АВ на фізико-хімічні властивості прищепленого галогену, умов заміщення галогену на N- та S-вмісні функціональні групи, а також вивчення властивостей N- та S-вмісних АВ і можливостей їхнього використання в каталізі.

Об'єкт дослідження – хімічне модифікування АВ, прекурсори на основі галогенованого АВ, каталізатори на основі S- та N-вмісного АВ.

Предмет дослідження – фізико-хімічні властивості модифікованого АВ; хімічний склад та термічна стійкість поверхневого шару АВ, природа активного центру, механізми модифікування АВ, активність каталізаторів на основі модифікованого АВ.

Методи дослідження – питому поверхню вихідного АВ визначали методом низькотемпературної адсорбції азоту, вміст бромиду, хлориду та сірки в зразках АВ визначали хімічним аналізом (ХА), термогравіметричний аналіз (ТГА) та термопрограмовану десорбцію з мас-спектрометричною (ТПД МС) або ІЧ-спектрометричною (ТПД ІЧ) реєстрацією продуктів використовували для визначення термічної стійкості та концентрації поверхневих функціональних груп, рентген-фотоелектронну спектроскопію (РФЕС) використовували для визначення зарядового стану хімічних елементів в зразках АВ, трансмісійну електронну мікроскопію (ТЕМ) використовували для визначення текстури зразків та дисперсності нанесеного паладію, кінетичний метод використовували для визначення каталітичної активності модифікованих АВ в реакціях окиснення водню та дегідратації ізопропанолу, за допомогою квантово-хімічних розрахунків методом *ab initio* визначали довжини та порядки зв'язків поліциклічних ароматичних вуглеводнів як моделей АВ, а також ΔH_f їх бромпохідних.

Наукова новизна одержаних результатів. В результаті дослідження властивостей активних центрів АВ розроблено оригінальний підхід щодо його модифікування Hal-, N- та S-вмісними сполуками, який базується на залученні в реакцію подвійних зв'язків поверхневого шару АВ. Встановлено, що концентрація активних центрів (подвійних зв'язків) слабо залежить від природи АВ і складає 0,74–1,15 ммоль/г. Встановлено, що галогенування АВ веде до одержання активних прекурсорів, поверхневий галоген яких може бути заміщений на аміно-, SH- та SO₃H-групи. Показано, що використання амінованого АВ для нанесення паладію веде до збільшення активності каталізаторів в реакції окиснення водню. Встановлено, що використання фторо- та хлорвмісного АВ як прекурсорів суттєво збільшує активність та термічну стійкість одержаних кислотно-основних каталізаторів дегідратації ізопропанолу.

Практичне значення одержаних результатів. Встановлено, що хімічне модифікування АВ із використанням його подвійних зв'язків дозволяє одержувати Hal-, N- та S-вмісні поверхневі групи з концентрацією до 0,2–4,6 ммоль/г і може використовуватися для створення носіїв, сорбентів і каталізаторів на основі АВ. Одержані N-вмісні носії сприяють збільшенню дисперсності паладію та стабілізують його відновлений стан, що є важливим для створення окисно-відновних каталізаторів. Показано, що галогенування АВ з подальшим заміщенням галогену на сульфогрупи веде до формування активних кислотно-основних каталізаторів.

Особистий внесок здобувача. Розробка методик модифікування поверхні АВ, основний обсяг експериментальних досліджень, обробка та попередній аналіз одержаних результатів проводилися здобувачем особисто. Постановка задачі, обговорення отриманих результатів та узагальнення наукових даних проводилось разом з науковим керівником проф., д.х.н. В.К. Яцимирським та з к.х.н., доц.

В.Є. Діюком. Обговорення результатів бромовання АВ проведено спільно з к.х.н., доц. В.Л. Бударіним. Вивчення каталітичної активності модифікованих АВ у реакції дегідратації ізопропанолу та ТПД ІЧ-дослідження виконані за участі к.х.н., н.сп. Л.М. Грищенко та к.х.н., с.н.с Т.В. Чернявської (Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, м. Київ). Обговорення результатів дослідження активності кислотно-основних каталізаторів проведено разом з к.х.н., ст.н.с. Т.М. Безуглою. Дослідження модифікованого АВ методом РФЕС виконано сумісно із др. К. Вілсон (Йоркський університет, Велика Британія). Активність Pd-вмісних каталізаторів в реакції окиснення водню вивчали разом з к.х.н., пров.н.с. В.З. Радкевіч та Т.Л. Сенько (Інститут Фізико-органічної хімії НАН Беларусі, м. Мінськ, Беларусь). Окиснення зразків АВ проводили разом із к.х.н., м.н.с. А.О. Горловою та інж. А.М. Савицькою. Квантово-хімічні розрахунки виконано разом із д.х.н., проф. В.В. Лобановим, к.х.н. А.М. Дацюком та асп. Д.А. Биковим (Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, м. Київ). Хлорування АВ виконано разом зі студ. І.А. Біленком. Зразки активованого вугілля ГСГД надані д.м.н., проф. В.Г. Ніколаєвим (Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Е. Кавецького НАН України, м. Київ).

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи були оприлюднені на: XV Симпозиумі “Современная химическая физика” (Туапсе, Росія, 2003), 3-му Західноукраїнському симпозиумі з адсорбції та хроматографії (Львів, 2003), II Conference Internationale de Chimie, Toulouse–Kiev (Toulouse, France, 2003), EuropaCat–IV Congress (Innsbruck, Austria, 2003), International Symposium on Carbon for Catalysis Carbocat–2004 (Lausanne, Switzerland, 2004), International Conference “Carbon materials: Science and Art” (Brighton, UK, 2005), Всеукраїнській конференції молодих вчених “Наноматеріали в хімії, біології та медицині” (Київ, 2006), 4th International Chemistry Conference Toulouse–Kiev (Toulouse, France, 2007), Симпозиумі “Современная химическая физика. XX симпозиум” (Туапсе, Росія, 2008), Конференції молодих дослідників, аспірантів та студентів “Сучасні дослідження кінетики і механізму гетерогенно–каталітичних реакцій” (Київ, 2008), V scientific international conference in chemistry (Kyiv, 2009), Міжнародній конференції “Динамика и структура в физике и химии” (Харків, 2009), IV міжнародній конференції “Modern problems of physical chemistry” (Донецьк, 2009), International scientific conference “Membrane and sorption processes and technologies” (Kyiv, 2010), Одинадцятій всеукраїнській конференції студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії” (Київ, 2010), I міжнародній конференції молодих вчених ССТ–2010 (Львів, 2010), Ukrainian–German “Symposium on Physics and Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology” (Beregove, 2010), XIII International conference “Physics and technology of thin films and nanosystems” (Ivano–Frankivsk, 2011), 6–th International Chemistry conference Toulouse–Kiev (Toulouse, France, 2011).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 9 статей та тези 19 доповідей на міжнародних та вітчизняних конференціях.

Структура та обсяг дисертації. Структуру дисертації складають вступ, 5 розділів, висновки, список використаних джерел (213 посилань). Робота викладена на 129 сторінках друкованого тексту, містить 53 рисунки та 18 таблиць.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано її мету та задачі, показано наукову новизну і практичне значення одержаних результатів.

Перший розділ дисертації представлено у вигляді огляду літератури, в якому наведено сучасні уявлення про структуру АВ, методи і механізми його хімічного модифікування, методи дослідження складу поверхневих функціональних груп та застосування хімічно модифікованого АВ.

У другому розділі наведені основні характеристики вихідного АВ та описано процедуру підготовки реагентів, що використовувались для його модифікування. Описано методи дослідження зразків модифікованого АВ.

Третій розділ присвячений модифікуванню активованого вугілля галогеновмісними сполуками та дослідженню фізико-хімічних властивостей отриманих галогеновмісних прекурсорів. Три типи АВ (КАВ, СКН і ГСГД) було пробромовано водним розчином $\text{Br}_2 \cdot \text{KBr}$ (KBr_3) та рідким бромом. Хімічним аналізом (ХА) встановлено, що обрані методики забезпечують прищеплення 0,25–0,62 ммоль/г броду, причому його вміст (c_{Br}) слабо залежить від обраного методу бродування (табл. 1). На рис. 1 наведено типові температурні залежності зміни маси та виділення основних продуктів розкладання поверхневих груп (CO та CO_2) для вихідного (КАВ) та бромованого (КАВ@ KBr_3) зразків АВ.

Рис. 1. Температурні залежності зміни маси в інтегральній (1), диференціальній формі (2), швидкості виділення CO_2 (3) та CO (4) для вихідного (а) та бромованого АВ (б) (на прикладі КАВ і КАВ@ KBr_3).

З поверхні КАВ при нагріванні десорбується вода та відбувається розкладання CO -центрів (фенольних груп) за температур, що перевищують 550°C . З поверхні КАВ@ KBr_3 десорбується бром в інтервалі температур $165\text{--}440^\circ\text{C}$ (c_{Br} (ТПД ІЧ)). Зразки бромованого АВ містять на поверхні більшу кількість CO_2 -центрів (c_{CO_2}) і високотемпературних CO -центрів (c_{CO}) (табл. 1).

Методом ТПД МС встановлено, що десорбція броду з поверхні бромованих зразків АВ відбувається у вигляді HBr . Кількість десорбованого броду в інтервалі $165\text{--}440^\circ\text{C}$ є значно меншою ніж c_{Br} (ХА), що пояснюється стадійним відщепленням броду від поверхні АВ. Практично однаковий температурний інтервал (Δt) та близькі температури максимуму виділення HBr (t_{max}), незалежно від методу бродування і типу АВ, вказують на участь в реакції однакових поверхневих центрів.

Загальна втрата маси (Δm), температурний інтервал (Δt), температура максимуму (t_{max}) виділення та концентрація (c_{Br}) бромиду, концентрація CO та CO₂ (c_{CO} та c_{CO_2}), визначені методом ТПД ІЧ

Зразок	Δm , г/г	Δt , °C	t_{max} , °C	c_{Br} , ммоль/г		c_{CO} , ммоль/г	c_{CO_2} , ммоль/г
				ТПД ІЧ	ХА		
КАВ	0,07	-	-	-	-	0,76	0,12
КАВ@KBr ₃	0,11	170-435	290	0,39	0,62	1,41	0,25
КАВ@Br ₂	0,13	195-440	280	0,31	0,52	1,44	0,29
СКН	0,03	-	-	-	-	0,25	0,03
СКН@KBr ₃	0,13	175-440	285	0,14	0,25	1,89	0,16
СКН@Br ₂	0,10	180-405	270	0,15	0,31	1,62	0,17
ГСГД	0,03	-	-	-	-	0,14	0,02
ГСГД@KBr ₃	0,08	150-420	280	0,22	0,44	1,17	0,12
ГСГД@Br ₂	0,10	165-430	280	0,23	0,45	1,63	0,18

Рис. 2. Кореляційна залежність між концентрацією прищепленого до АВ бромиду (дані ХА) та концентрацією додатково сформованих поверхневих СО-центрів.

Таблиця 2

Залишок бромиду в зразках АВ (Δ_{Br}) після обробки (40 хв.) основами

Зразок	Основа	Δ_{Br} , %
КАУ@KBr ₃	Na ₂ S ₂ O ₃	52
КАУ@Br ₂	Na ₂ S ₂ O ₃	43
СКН@Br ₂	Na ₂ S ₂ O ₃	61
СКН@KBr ₃	Na ₂ S ₂ O ₃	50
ГСГД@Br ₂	Na ₂ S ₂ O ₃	58
ГСГД@KBr ₃	Na ₂ S ₂ O ₃	55
КАУ@Br ₂	MeNH ₂	44
СКН@Br ₂	MeNH ₂	49
ГСГД@Br ₂	MeNH ₂	56

Бромовання супроводжується суттєвим окисненням поверхні АВ, в результаті чого формуються СО-центри (фенольні групи). Кореляційна залежність ($R = 0,86$) між c_{Br} та концентрацією додатково сформованих СО-центрів (Δc_{CO}) (рис. 2) вказує на проходження бромовання та окиснення на однакових центрах поверхні АВ, якими є зв'язки С=C.

Прищеплений бром є стійким на повітрі й у воді за кімнатної температури. Внаслідок нетривалості (40 хв., 100°C) обробки різними основами (Na₂S₂O₃, Et₂NH та ін.) залишок бромиду в зразках АВ (Δ_{Br}) складає 50±10% (табл. 2), що узгоджується з даними досліджень методом ТПД ІЧ (табл. 1) і підтверджує залучення подвійних зв'язків у процес бромовання (схема 1).

Як відомо, для 1,2-дибромпохідних вуглеводнів властиві реакції елімінування, якщо утворюваний подвійний зв'язок вступає у спряження із іншими фрагментами молекули, такими як другий кратний зв'язок С=C, карбонільна група, ароматичне ядро тощо.

Поверхневий бром, згідно до температур його десорбції, є ковалентно зв'язаним з поверхнею АВ. Порівняно невисокі температури елімінування НВr та відщеплення частини броду під дією основ у «м'яких» умовах вказують на його високу активність і можливість заміщення на інші функціональні групи.

Поліциклічні ароматичні вуглеводні, що складаються з 7, 19 та 37 конденсованих ароматичних кілець (рис. 3), було обрано для квантово-хімічного моделювання поверхні АВ.

7 кілець ($C_{24}H_{12}$)

19 кілець ($C_{54}H_{18}$)

37 кілець ($C_{96}H_{24}$)

Рис. 3. Моделі поверхні АВ.

На рис. 4 наведено залежності розрахованої довжини (L) й порядку (P) крайових зв'язків $C=C$ для обраних моделей у порівнянні з тими ж параметрами бензену та нафталену. У ряду моделей зі збільшенням кількості ароматичних циклів спостерігається зменшення довжини зв'язку між крайовими атомами вуглецю та збільшення його порядку.

Рис. 4. Залежність довжини (L) та порядку (P) периферійного зв'язку $C=C$ від кількості кілець в молекулах поліциклічних вуглеводнів.

З даних, наведених на рис. 4, видно, що довжина та порядок крайових зв'язків не зазнають суттєвих змін при переході від $C_{54}H_{18}$ до $C_{96}H_{24}$. При зростанні кількості кілець в моделі значення довжини крайових зв'язків $C=C$ наближається до 1,33 Å, а порядок зв'язків становить 1,76, що відповідає локалізованому подвійному зв'язку $C=C$.

Одержані закономірності щодо зменшення L та збільшення P крайових зв'язків зберігаються для моделей, які не мають радіальної симетрії, а є «квадратними», «прямокутними», мають неправильну форму, містять дефекти тощо, тобто таких, що є більш реальними для відображення поверхні АВ.

Аналіз термодинамічної стійкості $C_{54}H_{18}Br_{2n}$ ($n = 1, 2, \dots, 6$) (табл. 3) показує, що приєднання молекули броду до $C_{54}H_{18}$ (транс-конформація, Br_2 приєднується у положення (1), рис. 3б) є екзотермічним процесом ($\Delta H_f = -75,6$ кДж/моль). Для

дибромпохідного $C_{54}H_{18}Br_2$ властивості крайових зв'язків $C=C$ у положеннях (3) та (5) (рис. 3б) зберігаються, що вказує на більшу імовірність приєднання наступної молекули бромів саме в ці положення (табл. 3). Приєднання третьої, четвертої та п'ятої молекули бромів є теоретично можливим і найбільш імовірним до зв'язків (5), (2) та (4), відповідно. Однак, ентальпії утворення $C_{54}H_{18}Br_6$ (зв'язки 1, 3, 5) і $C_{54}H_{18}Br_8$ (зв'язки 1, 3, 5, 2) суттєво відрізняються, що у випадку реальних систем може призводити до приєднання меншої від можливої кількості молекул бромів. Залучення у реакцію бромовання лише частини крайових зв'язків також може бути пов'язаним з їх окисненням і утворенням гідроксипохідних (фенольних груп).

Таблиця 3

Параметри периферійного зв'язку $C=C$ та ентальпія утворення (ΔH_f) молекул $C_{24}H_{12}$, $C_{54}H_{18}$, $C_{96}H_{24}$ та $C_{54}H_{18}Br_{2n}$ ($n = 1, 2, \dots, 6$).

Молекула	Параметри периферійного зв'язку $C=C$ (1-6)		ΔH_f , кДж/моль
	P	$L, \text{Å}$	
$C_{24}H_{12}$	1,617	1,352	–
$C_{54}H_{18}$	1,714	1,339	–
$C_{96}H_{24}$	1,758	1,333	–
$C_{54}H_{18}Br_2$	1,683(2); 1,730(3); 1,704(4)	1,343(2); 1,337(3); 1,341(4)	–75,6
$C_{54}H_{18}Br_4$ (зв'язки 1,2)	1,696(3); 1,722(4)	1,341(3); 1,338(4)	–64,2
$C_{54}H_{18}Br_4$ (зв'язки 1,3)	1,650(2); 1,675(4); 1,736(5)	1,348(2); 1,344(4); 1,336(5)	–79,3
$C_{54}H_{18}Br_4$ (зв'язки 1,4)	1,702(2)	1,341(2)	–72,5
$C_{54}H_{18}Br_6$ (зв'язки 1,2,3),	1,689(4); 1,735(5)	1,342(4); 1,336(5)	–52,0
$C_{54}H_{18}Br_6$ (зв'язки 1,3,4)	1,664(2); 1,710(5)	1,346(2); 1,339(5)	–61,7
$C_{54}H_{18}Br_6$ (зв'язки 1,3,5)	1,644(2)	1,349(2)	–81,4
$C_{54}H_{18}Br_8$ (зв'язки 1,3,5,2)	1,659(4)	1,346(4)	–50,2
$C_{54}H_{18}Br_{10}$ (зв'язки 1,3,5,2,4)	1,669(6)	1,344(6)	–53,1
$C_{54}H_{18}Br_{12}$ (зв'язки 1,3,5,2,4,6)	–	–	+13,8

Можливість залучення поверхневих центрів для модифікування АВ було також вивчено на прикладі реакції газозфазного хлорування парою CCl_4 при $450^\circ C$. Одержані хлоровмісні прекурсори зберігалися в атмосфері повітря.

В результаті хлорування концентрація хлору в зразках (дані ХА) складає близько 3–4,6 ммоль/г (табл. 4). На рис. 5 наведено типові температурні залежності зміни маси та виділення CO і CO_2 з поверхні хлорованого АВ (на прикладі КАВ). Порівняно з КАВ, загальна втрата маси для КАВ@ CCl_4 є значно більшою (>17%) і спостерігається, в основному, у високотемпературній (>550°C) області. Значний вміст хлору в одержаних зразках пов'язаний із формуванням $-CCl_3$ груп, що утворюються при взаємодії поверхні з радикалами $\bullet CCl_3$ (експериментально встановлено термічну дисоціацію CCl_4 та утворення хлору і гексахлоретану).

В хлоровмісних АВ істотно зростає (на 0,6–1,5 ммоль/г) концентрація високотемпературних CO_2 - та CO -центрів (табл. 4), якими, згідно температур їх

розкладання, є лактонні та фенольні групи. Утворення цих груп відбувається при взаємодії кисню повітря з дефектами та некомпенсованими валентностями

Рис. 5. Температурні залежності зміни маси в інтегральній (1), диференціальній формі (2), швидкості виділення CO_2 (3) та CO (4) для KAV@CCl_4 .

Вплив хлорування та подальшої обробки основами на вміст хлору (c_{Cl}) та концентрації CO та CO_2 (c_{CO} та c_{CO_2}), що десорбуються з поверхні модифікованих АВ

Зразок	c_{CO} , ммоль/г	c_{CO_2} , ммоль/г	c_{Cl} , ммоль/г
KAV@CCl_4	1,34	0,88	4,60
$\text{KAV@CCl}_4@\text{Et}_2\text{N}$	1,83	0,58	3,47
$\text{KAV@CCl}_4@\text{KOH}$	1,82	0,56	2,75
СКН@CCl_4	1,93	0,98	4,58
$\text{СКН@CCl}_4@\text{Et}_2\text{N}$	1,80	0,61	3,55
$\text{СКН@CCl}_4@\text{KOH}$	1,84	0,61	2,63
ГСГД@CCl_4	1,16	0,95	2,96
$\text{ГСГД@CCl}_4@\text{Et}_2\text{N}$	1,81	0,55	2,20
$\text{ГСГД@CCl}_4@\text{KOH}$	1,67	0,49	1,84

Дані дослідження зразків $\text{AB@CCl}_4@\text{Et}_2\text{N}$, $\text{AB@CCl}_4@\text{KOH}$ методом ТПД ІЧ вказують на суттєве зростання кількості десорбованого CO_2 (c_{CO_2}) (табл. 4). CO_2 є продуктом розкладання карбоксильних груп, які утворюються при гідролізі лактонних поверхневих груп. Отже, 25% прищепленого хлору (0,8–1,2 ммоль/г) є активним і може бути заміщено на інші функціональні групи.

CCl_3 -група хлоровмісних АВ є гідролітично і термічно стійкою, однак може бути використана для одержання фторовмісного АВ. Так, при обробці хлорованого АВ (на прикладі СКН@CCl_4) комплексом KF та 18-краун-6 у ацетонітрилі

поверхні АВ, які виникають внаслідок взаємодії радикалів Cl^\bullet з поверхневим воднем (експериментально встановлено утворення HCl) та часткової термічної дисоціації зв'язків $\text{C}-\text{Cl}$.

З метою дослідження можливостей заміщення прищепленого хлору на інші функціональні групи було проведено обробку хлорованих АВ спиртовим розчином Et_2NH або KOH . Обробка хлорованих зразків АВ Et_2NH протягом 40 хв. (табл. 4) призводить до елімінування 25% хлору: співвідношення вмісту хлору до і після обробки аміном складає: 4:3,02 для KAV , 4:2,87 для СКН та 4:2,97 для ГСГД . Ці результати можна пояснити приєднанням CCl_4 до подвійного зв'язку $-\text{HC}=\text{CH}-$ на стадії хлорування, а також елімінуванням HCl під дією основ. Експериментально встановлено, що хлоровані АВ не здатні додатково приєднувати бром. Цей факт свідчить про те, що активні центри АВ, які відповідають за приєднання Br і Cl є тотожними (зв'язки $\text{C}=\text{C}$). При обробці хлорованих АВ спиртовим KOH протягом 40 хв., відбувається вилучення більшої кількості хлору внаслідок гідролізу частини CCl_3 -груп.

Таблиця 4

відбувається заміщення хлору CCl_3 -груп на фтор. Спектр MAS ЯМР на ядрах ^{19}F фторованого СКН (рис. 6) містить три складові: при -64 м.ч., що відповідає $-\text{CF}_3$ групі та при -117 та -162 м.ч., що відносяться до CF -груп у ароматичних та аліфатичних фрагментах вуглецевої матриці.

Рис. 6. MAS ЯМР спектр на ядрах ^{19}F фторованого СКН.

Необхідно зазначити, що внаслідок різної реакційної здатності CCl_3 -груп, яка визначається їх найближчим оточенням, лише 40% поверхневого хлору заміщується на фтор.

В результаті проведених досліджень було одержано галогеновмісні прекурсори, що містять 0,2–1,2 ммоль/г активного галогену та визначено активні центри галогенування, якими є крайові подвійні зв'язки $-\text{CH}=\text{CH}-$ вуглецевої матриці.

Четвертий розділ присвячено дослідженню фізико-хімічних властивостей N- та S-вмісних АВ. Азотовмісні поверхневі групи одержували при модифікуванні галогеновмісних прекурсорів амінами: сульфоланілетилендіаміном (SuEn) та бензиламіном (BnN). Для введення в поверхневий шар сірковмісних груп вихідні АВ та галогеновмісні прекурсори модифікували меркаптоацетатом натрію або $\text{Na}_2\text{S}\cdot 7\text{H}_2\text{O}$ з подальшим гідролізом та окисненням утворених меркаптогруп до сульфогруп.

Встановлено, що тривала (12 год.) обробка галогеновмісних прекурсорів амінами веде до повного видалення бромів та часткового (приблизно 25–30%) видалення хлору з поверхневого шару АВ (дані ХА). На рис. 7 наведено типові температурні залежності зміни маси для зразків АВ, модифікованих амінами.

Рис. 7. Типові температурні залежності зміни маси в інтегральній (1), диференціальній формі (2) та швидкості виділення SO_2 (3) для АВ, модифікованих амінами: (а) – ГСГД@ KBr_3 @BnN, (б) – КАВ@ Br_2 @SuEn.

Про прищеплення аміну до поверхні АВ свідчить значна втрата маси (Δm), в температурному інтервалі 200–400 $^\circ\text{C}$. Як видно з табл. 5, температура максимальної

десорбції аміну (t_{max}) є доволі високою ($300\pm 30^\circ\text{C}$) і не сильно залежить від типу аміну та використаного прекурсорю, що підтверджує прищеплення амінів до поверхні АВ з утворенням зв'язку С–N. Розрахунок маси прищепленого аміну (Δm_{NR}) та його поверхневої концентрації (c_{NR}) проводили із урахуванням c_{CO_2} , що десорбується в інтервалі $200\text{--}400^\circ\text{C}$ (табл. 5).

Таблиця 5

Дані термогравіметричного аналізу галогеновмісних прекурсорів, модифікованих бензиламіном (BnN) та сульфоланілетилендіаміном (SuEn)

Зразок	$t_{max}, ^\circ\text{C}$	$\Delta m,$ г/г	$\Delta m_{NR},$ г/г	$c_{\text{SO}_2},$ ммоль/г	$c_{NR},$ ммоль/г	$c_{\text{Br}} + c_{\text{CO}_2},$ ммоль/г
КАВ@KBr ₃ @BnN	310±5	0,085	0,074	–	0,69	0,87
СКН@KBr ₃ @BnN	280±5	0,058	0,051	–	0,48	0,41
ГСГД@KBr ₃ @BnN	310±5	0,062	0,057	–	0,53	0,56
КАВ@Br ₂ @SuEn	330±10	0,117	0,104	0,58	0,58	0,81
СКН@Br ₂ @SuEn	320±10	0,113	0,106	0,62	0,59	0,48
ГСГД@Br ₂ @SuEn	270±10	0,130	0,122	0,61	0,69	0,63
КАВ@CCl ₄ @SuEn	310±10	0,101	0,070	0,30	0,39	–
СКН@CCl ₄ @SuEn	330±10	0,094	0,068	0,30	0,38	–
ГСГД@CCl ₄ @SuEn	315±10	0,091	0,058	0,28	0,33	–

Для зразків на основі бромованого АВ вміст аміну є в 1,1–1,7 рази більшим, ніж кількість прищепленого аміну для вихідних зразків та хлорованих прекурсорів, що може бути пов'язано як з його хемосорбцією на кисневмісних групах поверхні, так і з заміщенням двох атомів броду (табл. 5). Розкладання поверхневого шару зразків АВ@Br₂@SuEn (рис. 7б) та АВ@CCl₄@SuEn супроводжується значним ефектом втрати маси, а також помітним виділенням SO₂ (c_{SO_2}) в інтервалі $200\text{--}400^\circ\text{C}$ (табл. 5). Одержані значення c_{SO_2} задовільно узгоджуються з концентрацією SuEn в АВ, що визначалася за втратою маси в інтервалі температур $200\text{--}400^\circ\text{C}$.

Бромовмісні прекурсорі на основі СКН були також модифіковані етилендіаміном, діетиламіном, моноетаноламіном та піперазином. Одержані зразки містять 0,3–1,0 ммоль/г прищеплених амінів; температура максимальної десорбції амінів знаходиться в температурному інтервалі $300\pm 30^\circ\text{C}$.

Для одержання АВ з нанесеними сульфогрупами було використано модифікування бром- і хлоровмісних прекурсорів меркаптоацетатом (С1) або сульфідом натрію (С2) з подальшим гідролізом і окисненням меркаптогруп (схема 2). На рис. 8 наведено дані термодесорбційних досліджень зразків, модифікованих за методикою С1. Про формування сульфогруп свідчить десорбція

SO₂ та CO₂ в температурному інтервалі 180–500°C. Виділення CO₂ пов'язано з окисненням поверхневих ділянок в результаті відновлення S⁶⁺→S⁴⁺ при розкладанні сульфогруп. Утворення сульфогруп також підтверджують кислотні властивості одержаних АВ, які представлені в розд. 5.

Рис. 8. Температурні залежності зміни маси в інтегральній (1), диференціальній формі (2), швидкості виділення CO₂ (3), CO (4) та SO₂ (5) для зразків: (а) – KAV@Br₂@C1, (б) – KAV@CCl₄@C1.

Загальна концентрація сульфогруп (визначена за c_{SO_2}), в зразках, одержаних на основі бромовмісних прекурсорів, не перевищує 0,10–0,20 ммоль/г (табл. 6).

Таблиця 6

Дані елементного аналізу та термодесорбційних досліджень зразків, модифікованих меркаптоацетатом (C1) та сульфідом натрію (C2)

Зразок	c_s , ММОЛЬ/Г	c_{SO_2} , ММОЛЬ/Г	t_{max1} , °C	t_{max2} , °C	c_1 , ММОЛЬ/Г,	c_2 ММОЛЬ/Г
KAV@C1	0,22	0,16	310	370	0,08	0,08
KAV@KBr ₃ @C1	0,36	0,21	295	380	0,12	0,09
KAV@Br ₂ @C1	0,37	0,22	300	380	0,12	0,10
KAV@Br ₂ @C2	0,55	0,13	215	315	0,07	0,06
KAV@CCl ₄ @C1	0,55	0,42	260	360	0,21	0,21
KAV@CCl ₄ @C2	0,41	0,24	270	370	0,12	0,12
СКН@C1	0,21	0,14	305	370	0,08	0,06
СКН@KBr ₃ @C1	0,38	0,15	310	385	0,08	0,07
СКН@Br ₂ @C1	0,34	0,15	295	350	0,07	0,08
СКН@Br ₂ @C2	0,13	0,13	240	315	0,07	0,06
СКН@CCl ₄ @C1	0,62	0,55	260	350	0,29	0,26
СКН@CCl ₄ @C2	0,75	0,37	275	360	0,19	0,18
СКН@CCl ₄ @KF@C1	0,50	0,29	250	310	0,04	0,25
ГСГД@C1	0,21	0,18	295	395	0,11	0,07
ГСГД@KBr ₃ @C1	0,37	0,12	310	385	0,05	0,07
ГСГД@Br ₂ @C1	0,48	0,17	295	350	0,09	0,08
ГСГД@Br ₂ @C2	0,39	0,15	210	290	0,07	0,08
ГСГД@CCl ₄ @C1	0,47	0,33	235	420	0,12	0,11
ГСГД@CCl ₄ @C2	0,47	0,28	232	360	0,14	0,14

При використанні фторо- та хлоровмісних прекурсорів кількість одержаних сульфогруп є більшою – 0,24–0,55 ммоль/г. Для всіх одержаних зразків, криву виділення SO_2 можна розкласти на дві складові (c_1 , c_2), які відповідають двом формам одержаних поверхневих груп. Низькотемпературна форма SO_2 (c_1) має максимум десорбції (t_{max1}) при $310 \pm 10^\circ\text{C}$, а високотемпературна (t_{max2}) при $380 \pm 10^\circ\text{C}$ (табл. 6). Концентрації цих двох форм є практично однаковими для всіх одержаних зразків. Модифікування АВ за методикою (С2) веде до одержання лише 0,13–0,15 ммоль/г сульфогруп, які є до того ж менш стійкими та розкладаються за температур нижчих на $50\text{--}100^\circ\text{C}$ ніж сульфогрупи, одержані за методикою (С1).

Таким чином, використання галогеновмісних прекурсорів, порівняно із вихідним АВ, забезпечує формування більшої концентрації поверхневих сульфогруп з вищою термічною стійкістю (табл. 6). Найбільша концентрація сульфогруп (до 0,55 ммоль/г) спостерігається для зразків, що отримано при використанні хлоровмісних прекурсорів.

В п'ятому розділі наведено результати дослідження каталітичних властивостей зразків АВ з нанесеними азотовмісними групами та сульфогрупами. При синтезі каталізаторів окиснення водню паладій у кількості 0,5 мас % було нанесено на: 1) вихідний КАВ; 2) КАВ, окиснений розчином H_2O_2 (КАВ@ H_2O_2); 3) КАВ, окиснений азотною кислотою (КАВ@ HNO_3); 4) хлорований КАВ, модифікований аміаком (КАВ@ CCl_4 @ NH_3) або 5) діетиламіном (КАВ@ CCl_4 @ Et_2N); 6) КАВ@ HNO_3 , модифікований діетиламіном (КАВ@ HNO_3 @ Et_2N).

Одержані каталізатори, в залежності від використаного носія, характеризуються різним розподілом за розмірами частинок металічного паладію. Для каталізаторів Pd/КАВ і Pd/КАВ@ HNO_3 розподіл частинок паладію є бімодальним: частинки з $d_{\text{Pd}} = 4\text{--}15$ нм та великі частинки з $d_{\text{Pd}} = 20\text{--}55$ нм (дані ТЕМ). Інші зразки характеризуються вищою дисперсністю та відсутністю частинок металу з $d_{\text{Pd}} > 20$ нм. Дисперсність паладію збільшується в ряду: Pd/КАВ@ HNO_3 < Pd/КАВ < Pd/КАВ@ HNO_3 @ Et_2N < Pd/КАВ@ H_2O_2 < Pd/КАВ@ CCl_4 @ NH_3 < Pd/КАВ@ CCl_4 @ Et_2N (табл. 7), причому зразок Pd/КАВ@ CCl_4 @ Et_2N фактично містить лише частинки з $d_{\text{Pd}} \leq 5\text{--}7$ нм.

Таблиця 7

Зарядовий стан та вміст форм паладію (РФЕС), каталітична активність (K_{20}), діапазон розмірів (d_{Pd}) та середній розмір (\bar{d}_{Pd}) частинок паладію (дані ТЕМ) на поверхні модифікованого АВ

Зразок	Pd ⁰ , мас. %	Pd ²⁺ , мас. %	d_{Pd} , нм	\bar{d}_{Pd} , нм	K_{20} , (%)
Pd/КАВ	0,18	0,17	2-15, 20-55	5,2	27
Pd/КАВ@ H_2O_2	0,34	0,14	1-20	4,4	48
Pd/КАВ@ HNO_3	0,35	0,24	2-20, 20-60	6,3	13
Pd/КАВ@ CCl_4 @ NH_3	0,36	0,20	1-20	3,1	27
Pd/КАВ@ CCl_4 @ Et_2N	0,41	0,18	1-13	2,8	69
Pd/КАВ@ HNO_3 @ Et_2N	0,30	0,25	2-20	4,6	30

Мірою каталітичної активності зразків з нанесеним паладієм було обрано величину конверсії водню при температурі 20°C (K_{20}). За каталітичною активністю зразки можна розташувати в ряд: Pd/КАВ@HNO₃ < Pd/КАВ@CCl₄@NH₃ = Pd/КАВ@HNO₃@Et₂N < Pd/КАВ@H₂O₂ < Pd/КАВ@CCl₄@Et₂N (табл. 7).

Таблиця 8
Температури 100%-го перетворення ізопропанолу в пропілен ($t_{100\%}$) для трьох циклів (I, II, III) нагрів–охолодження для АВ з нанесеними сульфогрупами

Зразок	$t_{100\%}, ^\circ\text{C}$		
	I	II	III
КАВ@С1	260	305	320
КАВ@KBr ₃ @С1	250	285	300
КАВ@Br ₂ @С1	240	275	290
КАВ@Br ₂ @С2	245	280	300
КАВ@CCl ₄ @С1	205	205	210
КАВ@CCl ₄ @С2	215	225	235
СКН@С1	255	290	320
СКН@KBr ₃ @С1	250	290	305
СКН@Br ₂ @С1	250	280	300
СКН@Br ₂ @С2	230	245	300
СКН@CCl ₄ @С1	205	210	220
СКН@CCl ₄ @С2	195	200	200
СКН@CCl ₄ @KF@С1	215	220	220
ГСГД@С1	240	280	320
ГСГД@KBr ₃ @С1	230	295	320
ГСГД@Br ₂ @С1	220	285	320
ГСГД@Br ₂ @С2	220	235	300
ГСГД@CCl ₄ @С1	215	220	230
ГСГД@CCl ₄ @С2	225	230	240

пропілен (табл. 8). Значення $t_{100\%}$ для зразків, які було одержано через стадію бромовання, порівняно з небромованими, є нижчим на 10–30°C, що, ймовірно, пов'язане з окисненням поверхні внаслідок бромовання. Каталітична активність зразків, одержаних із використанням фторо- та хлоровмісних АВ (табл. 8), є вищою ($t_{100\%}$ становить 205–240°C). Попереднє галогенування також впливає на термічну стійкість каталізаторів. Найвищу стійкість мають каталізатори, одержані на основі фторо- та хлоровмісних АВ. Для них $t_{100\%}$ для другого (II) та третього (III) циклу нагрів-охолодження збільшується лише на 5–7°C. Найнижчу термічну стійкість мають зразки, що не пройшли стадії галогенування. Для них збільшення $t_{100\%}$ складає 15–45°C. Таким чином, вища каталітична активність зразків на основі

Каталітична активність одержаних зразків збільшується симбатно зі збільшенням дисперсності нанесеного паладію (за виключенням зразка Pd/КАВ@NH₃). Значення енергії зв'язку остовних електронів Pd 3d_{5/2} орбіталей в зразках каталізаторів відповідає зарядовому стану Pd⁰ (335,6 еВ) та Pd²⁺ (337,6 еВ). Між співвідношенням Pd⁰/Pd²⁺ на поверхні каталізаторів та їх активністю в реакції окиснення водню існує чітка кореляція (табл. 7). Позитивний вплив нанесених N-вмісних груп на каталітичну активність пов'язаний із стабілізацією нанорозмірних частинок паладію.

Тестування модифікованого АВ в реакції дегідратації ізопропанолу проводили з метою вивчення впливу попереднього галогенування та методу введення сульфогруп в поверхневий шар АВ на каталітичну активність. Мірою каталітичної активності було обрано температуру 100%-го перетворення ізопропанолу в пропілен ($t_{100\%}$). Слід відмітити, що вихідні та окиснені АВ проявляють низьку каталітичну активність в досліджуваному температурному інтервалі (25–350°C). Для всіх зразків АВ з нанесеними сульфогрупами досягається 100%-ве перетворення ізопропанолу в

фторо- та хлоровмісних АВ пояснюється як більшою концентрацією, так і вищою стійкістю нанесених сульфогруп.

ВИСНОВКИ

1. Розроблено методики модифікування поверхні активованого вугілля галогеновмісними сполуками і показано, що одержані зразки можуть бути використані як прекурсори для створення вуглецевих N- та S-вмісних матеріалів з наперед заданими властивостями поверхневого шару.
2. Показано, що бромовання поверхні активованого вугілля із використанням водного розчину $\text{Br}_2 \cdot \text{KBr}$ або рідкого броду веде до прищеплення 0,25–0,62 ммоль/г броду, здатного до подальшого заміщення, та супроводжується суттєвим окисненням поверхні АВ (формується до 1,5–1,9 ммоль/г фенольних груп).
3. Встановлено, що хлорування АВ в газовій фазі парою CCl_4 веде до прищеплення 3–4,6 ммоль/г хлору, причому 25% цього хлору може бути заміщено на інші функціональні групи. Значний вміст, високу термічну та гідролітичну стійкість прищепленого хлору пояснено утворенням $-\text{CCl}_3$ груп в поверхневому шарі АВ. Методом MAS ЯМР на ядрах ^{19}F показано, що модифікування хлоровмісного АВ комплексом фториду калію та 18-краун-6 веде до утворення поверхневих $-\text{CF}_3$ та $-\text{F}$ груп.
4. Встановлено, що модифікування хлоро- та бромовмісних прекурсорів амінами призводить до одержання систем, які містять до 0,7 ммоль/г аміногруп. Використання як носія АВ з прищепленими аміногрупами дозволяє одержати високоактивні Pd-вмісні каталізатори. Висока активність таких каталізаторів обумовлена відновними властивостями вуглецевої матриці та наявністю основних центрів (аміногруп), що полегшують процес відновлення та стабілізують нанорозмірний стан металічного паладію ($d_{\text{Pd}} = 2,8 \text{ нм}$).
5. Показано, що модифікування галогеновмісних прекурсорів меркаптоацетатом натрію та сульфідом натрію з наступним окисненням меркаптогруп веде до одержання систем, які містять до 0,6 ммоль/г сульфогруп. Одержані S-вмісні матеріали мають високу каталітичну активність в реакції дегідратації ізопропанолу. Встановлено, що використання хлоро- та фторовмісних прекурсорів приводить до збільшення термічної стійкості кислотних каталізаторів на 30–50°C.
6. Одержані дані щодо галогенування та подальшого модифікування АВ пояснені наявністю периферійних подвійних $-\text{NC}=\text{CH}-$ зв'язків вуглецевої матриці. Запропонована модель будови активного центру поверхні АВ підтверджена даними квантово-хімічних розрахунків і може бути використана для створення нових методик направленої хімічної модифікування вуглецевих матеріалів.

Основні результати дисертаційної роботи викладено в публікаціях:

1. Химические свойства двойной связи активированного угля: бромирование и нуклеофильное замещение / **А.Н. Задерко**, В.Е. Диук, В.Л. Бударин и др. // Катализ и нефтехимия. — 2007. — № 15. — С. 70–74. (Здобувачем проведено пошук літератури, синтез та дослідження зразків, узагальнення та підготовка матеріалу до публікації).
2. The influence of surface functionalization of activated carbon on palladium dispersion and catalytic activity in hydrogen oxidation / V.Z. Radkevich, T.L. Senko, K. Wilson,

L.M. Grishenko, **A.N. Zaderko**, V.Y. Diyuk // Applied Catalysis A: General. — 2008. — Vol. 335, № 2. — P. 241–251. *(Здобувачем виконано синтез та хімічний аналіз зразків, узагальнення матеріалу, підготовка його до публікації).*

3. Квантовохімічне моделювання реакційної здатності поверхні вуглець з участю подвійних зв'язків / Д.А. Быков, **Задерко О.М.**, А.М. Дацюк и др. // Теоретическая и экспериментальная химия. — 2008. — Т. 44, № 1 — С. 30–34. *(Здобувачем проведено пошук літератури, розробка моделей та хімічних реакцій за участю АВ, узагальнення матеріалу та підготовка матеріалу до публікації).*

4. Модифікування систем на основі активованого вугілля меркаптоацетатом натрію / Л. Гріщенко, **О. Задерко**, В. Діюк та ін. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія. — 2008. — № 46. — С. 45–47. *(Здобувачем проведено пошук літератури, розробка методики синтезу зразків, їх дослідження, узагальнення та підготовка матеріалу до публікації).*

5. Каталізатори дегідратації ізопропілового спирту на основі хлорованого активованого вугілля / В.Є. Діюк, Л.М. Гріщенко, **О.М. Задерко** та ін. // Український хімічний журнал. — 2009. — Т. 75, № 11. — С. 43–47. *(Здобувачем проведено пошук літератури, розроблено оригінальні методики синтезу зразків, узагальнення матеріалу та підготовка матеріалу до публікації).*

6. Функціоналізація поверхні активованого вугілля для одержання гетерогенних кислотних каталізаторів / В.Є. Діюк, Л.М. Гріщенко, **О.М. Задерко** та ін. // Украинский химический журнал. — 2011. — Т. 77, № 1. — С. 34–39. *(Здобувачем проведено пошук літератури, розробка методів синтезу зразків, їх дослідження, узагальнення матеріалу та підготовка матеріалу до публікації).*

7. Каталізатори на основі модифікованого активованого вугілля / Т.М. Безугла, В.Л. Бударін, **О.М. Задерко** та ін. // Фізико–хімія конденсованих систем та міжфазних границь. Збірник наукових праць. — 2003. — Вип. 2 — С. 42–46. *(Здобувачем проведено пошук літератури, синтез та дослідження зразків, узагальнення матеріалу та підготовка матеріалу до публікації).*

8. Фізико–хімічні властивості окисненого синтетичного вугілля СКС / В.К. Яцимирський, А.О. Горлова, В.Є. Діюк, Т.М. Безугла, **О.М. Задерко** // Хімія, фізика та технологія поверхні. — 2004. — Вип. 10. — С. 146–150. *(Здобувачем проведено пошук літератури, дослідження зразків та підготовка матеріалу до публікації).*

9. Бромвання як спосіб дослідження функціонального складу поверхні активованого вугілля / В.Л. Бударін, А.О. Горлова, **О.М. Задерко** та ін. // Фізико–хімія конденсованих систем та міжфазних границь. Збірник наукових праць. — 2005. — Вип. 2. — С. 191–194. *(Здобувачем проведено пошук літератури, синтез та дослідження зразків, узагальнення матеріалу та підготовка матеріалу до публікації).*

10. Каталитические свойства активированного угля с закрепленными S-содержащими центрами / В.К. Яцимирский, **А.Н. Задерко**, Л.Н. Грищенко, В.Е. Діюк // Современная химическая физика : XV Симпозиум, 18–29 сентября 2003 г. : тез. докл. — Туапсе, РФ, 2003. — С. 425–426.

11. Адсорбційні та хімічні властивості поверхні активованого вугілля, модифікованого O, N, S та Hal-вмісними групами / В.К. Яцимирський, В.Є. Діюк, В.Л. Бударін, Т.М. Безугла, Л.М. Гомонюк, **О.М. Задерко** // Адсорбція та

- хроматографія : 3-й Західноукраїнський симпозиум, 25–28 травня 2003 р. : праці симпозиуму. — Львів, 2003. — С. 26–27.
12. Chemical functional modification of some carbon materials / **A.N. Zaderko**, V.E. Diyuk, T.M. Bezugla [et al.] // Toulouse–Kiev : 2^o Conference Internationale de Chimie, 2–3 juine 2003 : proceedings. — Toulouse, France, 2003. — P60.
13. Adsorption and catalytic properties of modified activated carbon prepared from stone–fruits / V.K. Yatsimirsky, V.Y. Diyuk, V.L. Budarin, **A.N. Zaderko** [et al.] // EuropaCat–VI : VI European Congress, 31 august – 4 september 2003 : abstracts. — Innsbruck, Austria, 2003. — A2.102.
14. Special features of interaction of different carbon materials with brominating agents // V.K. Yatsimirsky, V.Y. Diyuk, T.N. Bezugla, **A.N. Zaderko** [et al.] / Carbocat–2004 : International Symposium on Carbon for Catalysis, 18–20 july 2004 : abstracts. — Lausanne, Switzerland, 2004. — P. 101–102.
15. Physico–chemical properties of bromine containing carbonaceous materials / V.K. Yatsimirsky, V.Y. Diyuk, V.L. Budarin, **A.N. Zaderko** // Carbon materials: Science and Art : The British Carbon Group Workshop, 21–22 march 2005 : abstracts. — Brighton, UK, 2005. — P100.
16. Дослідження хімічних властивостей подвійного зв'язку активованого вугілля методом бромовання / **Задерко О.М.**, Діюк В.Е., Бударін В.Л., Яцимирський В.К. // Наноматеріали в хімії, біології та медицині : Всеукраїнська конференція молодих вчених, 24–25 травня 2006 р. : тез. доп. — Київ, 2006. — С. 127–128.
17. **Zaderko A.N.** Chemical properties of activated carbon double bonds in bromination and nucleophilic substitution reaction / Zaderko A.N., Diyuk V.E., Yatsimirsky V.K. // Toulouse–Kiev : 4th International Chemistry conference, 6–8 juine 2007 : proceedings. — Toulouse, France, 2007. — P. 27.
18. Каталитические свойства активированного угля с закрепленными S–содержащими центрами / В.К. Яцимирский, **А.Н. Задерко**, Л.Н. Грищенко, В.Е. Диук // Современная химическая физика : XX Симпозиум, 15–26 сентября 2008 г. : тез. докл. — Туапсе, РФ, 2008. — С. 425–426.
19. **Задерко О.М.** Каталізатори дегідратації ізопропілового спирту на основі хлорованого активованого вугілля / Задерко О.М., Гріщенко Л.М., Діюк В.Е. // Сучасні дослідження кінетики і механізму гетерогенно–каталітичних реакцій : конференція молодих дослідників, аспірантів і студентів, 14 листопада 2008 р. : тез. доп. — Київ, 2008. — С. 33–34.
20. **Zaderko A.N.** Acid catalysts on the basis of chlorinated activated carbon / Zaderko A.N., Grischenko L.M., Diyuk V.E. Kiev–Toulouse : V Scientific International conference in Chemistry, 31 may – 4 june 2009 : proceedings. — Kyiv, 2009. — P106.
21. Властивості подвійного зв'язку модифікованого активованого вугілля / В.К. Яцимирський, Д.О. Биков, А.М. Дацюк, **О.М. Задерко**, та ін. // Динамика и структура в физике и химии : Міжнародна конференція, 25–28 травня 2009 р. : тез. доп. — Харків, 2009. — С. 63.
22. Синтез фторвмісного активованого вугілля та його фізико–хімічні властивості / **Задерко О.М.**, Диук В.Е., Грищенко Л.М., Яцимирський В.К. / Modern problems of physical chemistry : IV-та Міжнародна конференція, 31 серпня – 3 вересня 2009 р. : тез. доп. — Донецьк, 2009. — С. 78.

23. Chemical modification of carbon adsorbents with bromine / Grishenko L.M., **Zaderko O.M.**, Bezugla T.M., Diyuk V.E. // Membrane and sorption processes and technologies : International scientific conference, 20–22 april 2010 : abstracts. — Kyiv, 2010. — P. 87.
24. Біленко І.А. Фізико-хімічні властивості хлорованого активованого вугілля / Біленко І.А., **Задерко О.М.**, Гріщенко Л.М. // Сучасні проблеми хімії : 11-та Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів, 19–22 квітня 2010 р. : тез. доп. — Київ, 2010. — С. 169.
25. Галогенування активованого вугілля для одержання гетерогенних кислотно-основних каталізаторів / Гріщенко Л.М., **Задерко О.М.**, Безугла Т.М., Діюк В.Е. // ССТ–2010 : I міжнародна конференція молодих вчених, 25–27 листопада 2010 р. : тез. доп. — Львів, 2010. — С. 110–111.
26. Chemical modification of carbon surface for creation of nano-scale Pd catalysts / L.M. Grischenko, **O.M. Zaderko**, T.M. Bezugla [et al.] // Physics and Chemistry of Nanostructures and Nanobiotechnology : Ukrainian–German Symposium, 6–10 september 2010 : abstracts. — Beregove, Ukraine, 2010. — P. 32.
27. The surface functionalization of activated carbon carries for nano-scale Pd catalysts / L.M. Grischenko, T.M. Bezugla, **O.M. Zaderko** [et al.] // Physics and technology of thin films and nanosystems : XIII International conference, 16–21 may 2011 : proceedings. — Ivano–Frankivsk, 2011. — P. 123.
28. The influence of halogenation on acid–base properties of modified carbons / Grischenko L.M., **Zaderko O.M.**, Bezugla T.M., Diyuk V.E. // Toulouse–Kiev : 6-th International Chemistry conference, 30 may – 1 june 2011 : proceedings. — Toulouse, France, 2011. — P05.

Анотація

Задерко О.М. Фізико-хімічні властивості активованого вугілля, модифікованого Hal-, S- та N-вмісними сполуками. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю – 02.00.04 – фізична хімія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України, Київ, 2012.

Розроблено оригінальний підхід щодо модифікування поверхні активованого вугілля (АВ) Hal-, S- та N-вмісними сполуками, оснований на використанні як активних центрів крайових зв'язків C=C графенових шарів вуглецевої матриці. Квантово-хімічні розрахунки параметрів молекул поліциклічних ароматичних вуглеводнів як моделей АВ показали, що їхні периферійні зв'язки C=C є найкоротшими ($d_{C=C} \rightarrow 1,33 \text{ \AA}$) і за властивостями наближаються до локалізованих подвійних зв'язків. Бромовання АВ рідким Br₂ або водним розчином Br₂•KBr забезпечує одержання прекурсорів з вмістом активного броду до 0,62 ммоль/г. Десорбція броду відбувається у вигляді HBr при 200–350°C та вище 500°C. Хлорування АВ парою CCl₄ при 450°C веде до прищеплення 3–4,6 ммоль/г хлору, 25–30% якого є активними. Поверхневі -CCl₃ групи Cl-вмісного АВ реагують з комплексом KF та 18-краун-6 з утворенням -CF₃ груп. Модифікування Hal-вмісних прекурсорів амінами та сполуками сірки (сульфід та меркаптоацетат натрію) веде до одержання АВ, яке містить в поверхневому шарі до 0,7 ммоль/г аміногруп та до 0,6 ммоль/г сульфогруп, відповідно. Прищеплені N- та S-вмісні поверхневі групи є

досить термічно стійкими ($t_{розкл.} > 250^{\circ}\text{C}$). Використання N-вмісного АВ забезпечує високу дисперсність нанесеного металічного паладію ($\bar{d}_{Pd} = 2,8 \text{ нм}$) та високу активність Pd-каталізаторів в реакції окиснення водню. Встановлено, що використання Hal-вмісних прекурсорів, порівняно із вихідними АВ, забезпечує формування більш ефективних S-вмісних кислотно-основних каталізаторів дегідратації ізопропанолу.

Ключові слова: активоване вугілля, вуглецеві матеріали, модифікування, крайові подвійні зв'язки, Hal-вмісні прекурсоры, поверхневі аміногрупи, поверхневі сульфогрупи, окиснення водню, дегідратація ізопропанолу.

Аннотація

Задерко А.Н. Физико-химические свойства активированного угля, модифицированного Hal-, S- и N-содержащими соединениями. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности – 02.00.04 – физическая химия. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко МОНмолодьспорта Украины, Киев, 2012.

Разработан оригинальный подход по модифицированию поверхности активированного угля (АУ) галоген-, серу- и азотсодержащими соединениями, основанный на использовании в качестве активного центра краевых связей $\text{C}=\text{C}$ графеновых слоев углеродной матрицы. Квантово-химические расчеты параметров молекул полициклических ароматических углеводородов как моделей АУ показали, что периферийные связи $\text{C}=\text{C}$ являются более короткими ($d_{\text{C}=\text{C}} \rightarrow 1,33 \text{ \AA}$) и должны иметь свойства подобные локализованным двойным связям. Бромирование АУ жидким бромом или раствором брома в водном растворе КВг ведет к формированию прекурсоров, содержащих до 0,62 ммоль/г активного брома. Десорбция брома происходит в виде НВг в две стадии: при $200\text{--}350^{\circ}\text{C}$ и выше 500°C . Хлорирование АУ парами CCl_4 при 450°C ведет к присоединению 3–4,6 ммоль/г хлора, часть которого (25–30%) является активной. И хлорирование и бромирование сопровождается значительным (до 1,5 ммоль/г) образованием высокотемпературных СО-центров. Хлор, образовавшихся при хлорировании трихлорметильных групп, способен замещаться на фтор в результате реакции с комплексом KF и 18-краун-6 с образованием $-\text{CF}_3$ групп. Установлено, что модифицирование активных галогенсодержащих прекурсоров аминами и соединениями серы (меркаптоацетат и сульфид натрия) ведет к получению АУ, содержащих в поверхностном слое до 0,7 ммоль/г аминогрупп и до 0,6 ммоль/г сульфогрупп. Привитые N- и S-содержащие поверхностные группы являются устойчивыми (температура разложения превышает 250°C). При взаимодействии галогенсодержащих прекурсоров с аминами возможна хемосорбция последних на карбоксильных группах поверхности АУ. Разложение сульфогрупп происходит в температурном интервале $180\text{--}500^{\circ}\text{C}$ и сопровождается окислением поверхности АУ с выделением CO_2 . Показано, что применение N-содержащих АУ в качестве носителей позволяет получить высокоактивные Pd-нанесенные катализаторы. Их высокая активность обусловлена восстановительными свойствами углеродной матрицы и наличием основных центров (аминогрупп),

облегчающих процесс восстановления и стабилизирующих высокодисперсное состояние ($\bar{d}_{\text{Pd}} = 2,8$ нм) металлического палладия. Установлено, что использование галогенсодержащих прекурсоров, по сравнению с исходным АУ, обеспечивает получение большей концентрации поверхностных сульфогрупп, обладающих более высокой термической стойкостью. Показано, что наиболее эффективные катализаторы дегидратации изопропанола получены на основе фторсодержащего и хлорсодержащих АУ.

Ключевые слова: активированный уголь, углеродные материалы, модифицирование, краевые двойные связи, Hal-содержащие прекурсоры, поверхностные аминогруппы, поверхностные сульфогруппы, окисление водорода, дегидратация изопропанола.

Summary

Zaderko A.N. Physico-chemical properties of activated carbon modified with Hal-, S- and N-containing compounds. – Manuscript.

Dissertation for the degree of Candidate of Sciences – 02.00.04 – physical chemistry. Taras Shevchenko National University of Kyiv of MONmolodsporu of Ukraine, Kyiv, 2012.

It was elaborated an original approach for the modification of activated carbon (AC) surface with Hal-, S- and N-containing compounds, which is based on the usage of C=C active centers of the graphene layers of the carbon matrix. Quantum-chemical calculations of the bonds length and the bonds order of polycyclic aromatic hydrocarbons as models of the AC show that their peripheral bonds are the shortest ($d_{\text{C=C}} \rightarrow 1.33 \text{ \AA}$), and their properties are close to that of the localized double bonds. Bromination of the AC by liquid Br_2 or aqueous $\text{Br}_2 \cdot \text{KBr}$ solution leads to the formation of precursors, which contain up to 0.62 mmol/g of active Br. The bromine desorbs in the HBr form at 200–350°C and above 500°C. Chlorination of the AC by CCl_4 vapors at 450°C gives 3–4.6 mmol/g of chlorine in samples, 25–30% of which is chemical active. Surface CCl_3 groups of the chlorinated AC react with KF in the presence of 18-crown-6 and form CF_3 groups. The modification of Hal-containing precursors with amines and with sulfur compounds ($\text{Na}_2\text{S} \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ or $\text{NaSCH}_2\text{CO}_2\text{Na}$) leads to obtaining of the ACs, which contain in the surface layer up to 0.7 mmol/g of amino-groups and up to 0.6 mmol/g of SO_3H groups, respectively. It was shown that N- and S-containing surface groups are stable and decompose at $t > 250^\circ\text{C}$. Applying of N-containing AC supports high dispersion of supported metallic Pd ($\bar{d}_{\text{Pd}} = 2.8$ nm) and high activity of the Pd-catalyst for the hydrogen oxidation. It was found that the use of Hal-containing precursors, as it compared with the original AC, provides the formation of the more effective S-containing acid-base catalysts of isopropanol dehydration.

Keywords: activated carbon, carbon materials, modification, peripheral double bonds, Hal-containing precursors, surface amino- and sulphogroups, hydrogen oxidation, isopropanol dehydration.

Підписано до друку 17.10.2012 р.

Формат 60×90 ¹/₁₆ Папір офсетний. №1 гарн. Times. Умов.друк.арк. 0,9. Наклад 100 прим.

Зам. 10–16. Друкарня “Моноліт-Прінт” з макету автора.

03150, м. Київ, Предславинська, 39, оф. 518, тел. 583-16-37